

LEITURA, INTERPRETAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA EXPERIÊNCIA COM APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS A LUZ DOS CRITÉRIOS DE IDONEIDADE DIDÁTICA

Flávia Silva Souza
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
flavia.souza1@aluno.ufop.edu.br

José Fernandes da Silva
Instituto Federal de São João Evangelista - IFMG
jose.fernandes@ifmg.edu.br

Iara Maria Soares de Assis Frade
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
Iara.maria.frade@gmail.com

Resumo

Este trabalho apresenta uma experiência vivenciada por meio da abordagem de Aprendizagem Baseada em Projetos-ABP, implementado com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Ouro Preto, Minas Gerais, no contexto de uma pesquisa de Mestrado, realizada em 2023. O objetivo do projeto de ABP era trabalhar leitura, interpretação e construção de gráficos por meio de uma proposta que proporciona-se uma experiência colaborativa. Esse projeto foi construído a partir de um tema gerador da UNESCO e repensado a luz dos Critérios de Idoneidade Didática proposto por Godino (2009) e colaboradores. Desenvolver o projeto de ABP tendo como parâmetro reflexivo os critérios de Idoneidade didática se demonstrou eficaz para melhor pensar pontos indispensáveis ao almejar uma experiência que seja colaborativa e significativa para os estudantes.

Palavras-chave: Educação Estatística; Aprendizagem Baseada em Projetos; Idoneidade Didática.

1. Introdução

São cada vez mais frequentes as situações com as quais os indivíduos, desde a infância, deparam-se com informações apresentadas por dados numéricos e estatísticos nos diferentes meios de comunicação, e que lhes exigem saber ler e interpretar informações organizadas em tabelas e gráficos, o que requer mais que uma alfabetização que o capacite a codificar e decodificar, resolver operações aritméticas e formas geométricas.

No período de pandemia, da Covid-19, foi recorrente o uso de dados estatísticos para apresentar a situação na qual o mundo se encontrava, apresentando conceitos como eficácia, com relação aos diversos tipos de vacina, ou ainda a análise de gráficos, passaram a fazer parte das discussões em todo o mundo. No entanto esses recursos não foram utilizados apenas com o intuito de informar, conscientizar e alertar a população, mas, também, foram utilizadas como meios de desinformação e propagação de *fake news*. O que por consequência gerou conflitos, medo e incerteza da realidade e, principalmente, da veracidade das informações apresentadas pelas mídias de comunicação. Esse cenário só reforçou a importância da Educação Estatística como forma de ampliação de uma visão crítica e reflexiva acerca das informações que são veiculadas.

Lopes (1998) em seus trabalhos a mais de duas décadas vem defendendo a formação de sujeitos capacitados para compreender, avaliar e raciocinar estatisticamente sobre os principais desafios de desenvolvimento da humanidade, em busca de participação ativa na sociedade e na construção dela de forma mais democrática. Com base na autora, o trabalho com gráficos e tabelas desde as primeiras séries, pode-se constituir em uma ferramenta importante para o aluno desenvolver a capacidade de tratar as diversas informações oriundas dos meios de comunicação (Lopes, 1998).

Nessa perspectiva de buscar meios que contribuam com a construção e desenvolvimento para uma formação cidadã crítica, nessa proposta de projeto realizado buscou-se trabalhar a leitura, interpretação e construção de gráficos por meio de uma proposta de ABP- Aprendizagem Baseada em Projetos- defendida por Bender (2014). Tendo como aporte teórico metodológico os Critérios de Idoneidade Didática propostos por Juan Godino (2009) e colaborados, enquanto ferramenta teórica para análise, avaliar e refletir o processo de construção desse projeto e os pontos necessários no processo de ensino e aprendizagem da Matemática.

2. Educação Estatística por meio da ABP a luz dos Critérios de Idoneidade Didática

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) recomenda a realização de projetos, defendendo que eles tendem a potencializar atividades de investigações não apenas para

aplicar conhecimentos matemáticos, mas também para responder a questões de urgência social (BRASIL, 2018).

Batanero e Díaz (2011), ressalta a importância de um trabalho no qual os discentes façam parte de todo processo, desde a escolha, planejamento e desenvolvimento, para ser interessante aos estudantes. Uma abordagem pontuada pelas autoras que pode favorecer esse ensino é a abordagem por meio de projetos. Despertando-lhes, assim, para resolver problemas ou responder determinadas questões, aprendendo a lidar com dados reais, principalmente, quando trabalham em equipes.

Nessa direção, pensando nas possíveis contribuições da abordagem por meio de projetos para Educação Estatística é que trazemos como proposta a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) na perspectiva de William Bender (2014). A ABP, é descrita por Bender (2014, p. 9), como “um modelo de ensino que consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas reais que consideram significativos, determinando como abordá-los e, então, agindo cooperativamente em busca de soluções”.

A ABP apresenta algumas características, denominadas por Bender (2014), como características essenciais, sendo esses pontos que diferenciam essa abordagem de projeto de outras.

Quadro 1: Características essenciais da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP)

Características	Descrição
Âncora	Serve para introduzir um projeto e para deixar que os alunos se interessem por ele.
Questão motriz	É o foco principal da experiência da ABP. É uma questão investigativa que deve despertar a atenção dos alunos, bem como direcionar seus esforços.
Voz e escolha do aluno	A escolha e a voz do aluno são fundamentais para a ABP. São cruciais para se obter a participação ativa e a apropriação do projeto por parte deles.
Processo de investigação	Procedimentos de ensino usados na ABP pelos alunos para realizarem as investigações. São processos que podem surgir no próprio grupo e todos são válidos.
Investigação inovadora	Conforme a questão motriz, o grupo deve criar perguntas adicionais que se concentrem mais nas tarefas do projeto.
Cooperação e trabalho em equipe	Saber trabalhar coletivamente na resolução de problemas é uma habilidade necessária para o próprio mercado de trabalho.
Oportunidades de reflexão	Todos os proponentes da ABP enfatizam a criação de oportunidades de reflexão para os alunos em vários projetos.
Feedback e revisão	Deve ser fornecida regularmente pelo professor ou como parte de um processo de ensino colaborativo. O feedback pode ser baseado na avaliação do professor ou dos colegas.
Apresentação	A divulgação dos resultados pode ser feita de diversas formas, como por meio de

	vídeo, em website da escola, artigos curtos para os jornais locais ou cartas para representantes governamentais, apresentações para grupos de fora da escola, entre outros.
--	---

Fonte: Produzido pela pesquisadora a partir de Bender (2014)

A elaboração de projetos de ABP pode ser uma tarefa desafiadora e não deve ser feita levemente (Bender, 2014). Contudo, com dedicação e atenção aos fundamentos dessa perspectiva, o processo de elaboração é viável e tende a gerar bons resultados. Nesse sentido, os Critérios de Idoneidade se apresentam como um suporte metodológico e teórico para corroborar com uma melhor planejamento e implementação da proposta, além de mediar um processo reflexivo por parte do professor em relação a sua própria prática (Godino; Batanero e Burgos, 2023).

De acordo com Godino, Batanero e Burgos (2023, p.4, tradução nossa) a Idoneidade Didática de um processo instrucional pode ser entendida como:

[...] o grau em que um processo de ensino-aprendizagem (ou parte dele) reúne certas características que permite qualificá-lo como ótimo ou adequado para conseguir a adaptação entre os significados pessoais alcançados pelos estudantes (aprendizagem) e os significados institucionais pretendidos ou implementados (ensino), tendo em vista as circunstâncias e recursos disponíveis (ambiente).

Segundo Godino, Batanero e Burgos (2023) esses significados instrucionais também são representativos do significado de referência global. Esse critério global de Idoneidade incorpora valores sociais da Educação Matemática, com o propósito de evitar fracassos escolares e contribuir para um uso eficiente dos recursos disponíveis.

3. Metodologia

Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, pela sua característica de imersão da pesquisadora no ambiente de estudo, se colocando como participante nos processos de interação, desenvolvimento e implementação da proposta. Os fenômenos humanos e sociais nem sempre podem ser quantificáveis, pois, trata-se de um “universo de significados”, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (Minayo 2002).

Esse projeto foi desenvolvido no âmbito de uma pesquisa de Mestrado, pelo programa de Pós-graduação em Educação Matemática pela universidade Federal de Ouro

Preto - MG. A proposta de projeto de ABP foi desenvolvida e implementada com uma preceptora, professora regente da turma, e um grupo de Licenciandos em Matemática, participantes do Programa de Residência Pedagógica, em uma turma de 6º ano do ensino fundamental, de uma escola pública, de Minas Gerais, no ano de 2023.

A escola onde foi realizada a implementação do projeto é filiada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), e todos os anos desenvolve um projeto pedagógico com os alunos relacionado à temática proposta pela entidade. Naquele ano, a temática era o “Ano Internacional do Milheto.”

Desta forma o projeto foi pensado com base na temática trabalhando a Educação Estatística, em especial, a leitura, interpretação e construção de gráficos.

O projeto foi desenhado com base nas etapas e características da ABP apresentados por Bender (2014), e com um olhar reflexivo por meio dos Critérios da Idoneidade Didática proposto por Godino (2009) e colaboradores, com intuito de promover uma proposta rica e inclusiva aos estudantes.

Quadro 2: Dimensões e componentes de Idoneidade Didática

Dimensões	Componentes
Epistêmica	Erros; ambiguidades; riqueza de processos; representatividade.
Cognitiva	Conhecimentos prévios; adaptações curriculares às diferenças individuais; aprendizagem.
Afetiva	Interesse e necessidade; atitudes; emoções.
Interacional	Interação docente-discente; interação entre alunos; autonomia; avaliação formativa.
Mediacional	Recursos materiais; número de alunos, horário e condições de aula; tempo.
Ecológica	Adaptação ao currículo; abertura à inovação didática; adaptação socioprofissional e cultural; educação e valores; conexões intra e interdisciplinares.

Fonte: Adaptado de Godino (2009), Breda, Font, Pino-Fan (2018).

4. Apresentação da experiência de ABP

A realização do projeto da ABP ocorreu em dois momentos. No primeiro momento a preceptora, regente da turma, apresentou a proposta, da participação dos residentes e da pesquisadora na aula. Em seguida, foram entregues para os alunos um questionário com perguntas sobre o milheto, para identificar o que do tema os alunos já conheciam. A proposta

para iniciar a discussão sobre a temática geradora do projeto foi uma dinâmica por meio de uma “caixa misteriosa”.

Na caixa havia imagens de gráficos, figuras e charges e manchetes, todas apresentavam informações estatísticas acerca da situação alimentar do país durante o período de pandemia e pós pandemia. Cada estudante devia pegar um cartão sem deixar seus colegas ver até o momento de roda de conversa para apresentar as informações.

Figura 1: Caixa misteriosa

Fonte: Acervo da pesquisa

Para mediar o momento de troca, foram realizadas as seguintes perguntas para os estudantes: O que tem no cartão que você pegou? Que informações são apresentadas? Como você se sentiu? É um assunto que te preocupa e/ou incomoda? O que você pensa sobre isso? Você acha que existe solução para o problema apresentado no cartão que você pegou? Na medida que iam falando eram instigados a justificar suas respostas, no intuito de gerar reflexão acerca do tema e promover maior abertura para a realização do projeto que seria proposto.

Essa dinâmica da “caixa misteriosa” tinha como objetivo trabalhar a leitura e interpretação de dados estatísticos. Além dessas habilidades, buscou-se trabalhar a percepção crítica e reflexiva dos estudantes em relação ao tema, que era atual e emergente naquele período de pós pandemia. Durante o momento de partilha, foi possível observar que alguns alunos tiveram dificuldade para realizar a leitura e interpretação dos dados

apresentadas nas imagens representadas nos gráficos. O que levou os participantes a refletir acerca da segunda etapa do projeto. Assim, viram a oportunidade de apresentar e trabalhar sobre esse recurso que são os gráficos na segunda fase do projeto.

Para dar continuidade à discussão, com recurso de slides, foram projetadas as imagens que estavam na caixa misteriosa, buscando aprofundar a compreensão, reflexão e interação entre os estudantes. No final dos slides projetaram a questão motriz “Semente de Milheto seria a solução para a fome no mundo?” questionando os alunos se há solução para esse problema, porque apareceu bastante gráfico, se eles sabiam o que é um gráfico e para que serve. Um aluno respondeu que gráfico é “alguma coisa que indica em porcentagem” e serve para passar informações com “precisão”, outro apontou que gráficos é “algo que mostra a quantidade exata e tem a ver com a Matemática” (Registros do diário de campo). Nesse momento foi explicado de forma breve o que é um gráfico.

Antes de finalizar a aula, foi apresentado um vídeo explicativo sobre o milheto, para retornar as questões apresentada no questionário aplicado no início da aula. Esse momento gerou bastante interação entre os participantes e os alunos, discutindo acerca do tema, levantando questionamentos sobre a temática e como ela está presente na realidade da própria comunidade escolar. Teve alunos que pontuaram acerca de algumas pessoas que se encontram em situação de rua e que estão dormindo na pracinha próximo à escola e, que tem um grupo de pessoas em um dos bairros da cidade que promovem uma ação solidária distribuindo sopa para pessoas nessas condições. Os estudantes foram para casa naquele dia com a tarefa de realizar uma pesquisa acerca da temática para que os mesmos se interessem do tema e buscassem responder à questão motriz.

No encontro seguinte, iniciou-se a aula com uma apresentação expositiva e dialogada, com auxílio de slides para explicar sobre gráfico e sua utilidade. Foi perguntado para os estudantes o que eles entendem por gráficos e para que servem, antes de apresentar uma definição do conceito. Alguns responderam que gráfico é uma “representação em escala” e que serve para “apresentar dados e números” (Registros do diário de campo).

Os Residentes apresentaram, de forma simplificada, a seguinte definição que “gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas neste conjunto” e podem auxiliar a “identificar

padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil” e, que podemos compreender os gráficos como “recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão das informações divulgadas de pesquisas em jornais, revistas, panfletos, livros e televisão” e também podem ser usados “de diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento”. (Registros do diário de campo).

Foram apresentados alguns componentes que estão quase sempre presentes em todos os tipos de gráficos, como: título, fonte, números e legendas. Explicando cada um e sua importância na apresentação de um gráfico para auxiliar na leitura e interpretação do mesmo. Os participantes abriram uma discussão com os alunos acerca dos dados explícitos e implícitos de um gráfico, a importância de saber ler e interpretá-lo, principalmente, para saber reconhecer quando o gráfico é tendencioso, apresenta *fakes news* e se é ou não de fonte confiável.

Durante a exposição os participantes sempre faziam perguntas para os estudantes acerca dos gráficos que estavam sendo projetados pedindo que explicassem o que cada um apresenta de informação, o que eles estavam compreendendo e suas opiniões acerca das informações. Após esse momento de discussão e interpretação dos gráficos pelos alunos, foram apresentadas orientações necessárias para construção de um gráfico de barras e de colunas, para a realização da atividade proposta de construção de gráficos.

Com base na ABP as tarefas são mais produtivas e tendem a corroborar para o processo de ensino e aprendizagem quando são realizadas de forma colaborativas. Assim, sugere o trabalho em pequenos grupos de 3 a 4 alunos, no qual cada aluno desempenha uma função durante o processo. Foram compostos 5 grupos, de 4 a 3 alunos, cada grupo escolheu um tema para montar o gráfico. Os temas escolhidos pelos estudantes foram: comida favorita, estilo musical, jogo eletrônico favorito, brincadeira favorita e matéria favorita. Cada grupo coletou informações de todos os colegas de turma com base no tema escolhido. Agrupando as respostas iguais, os alunos buscaram encontrar uma escala para usar na representação da quantidade de pessoas que responderam à pesquisa e estão representadas no gráfico. Cada aluno desenhou seu próprio gráfico, alguns utilizando uma escala de dois em dois, outros uma escala de cinco em cinco e, todos apresentaram seus dados por meio de gráficos de barras.

Figura 2: Imagens dos gráficos construídos pelos alunos do 6º ano

Fonte: Acervo da pesquisa

Pela imagem, pode-se observar que nem todos os alunos conseguiram utilizar a escala corretamente no desenho. Durante a construção muitos dos estudantes sinalizaram não saber utilizar a escala representada na régua, que fazem uso desse material apenas para desenhar. Os participantes a todo momento passam nos grupos perguntando se precisavam de ajuda ou se tinham dúvidas.

Havia a intenção de discutir com os alunos aspectos relevantes sobre os gráficos construídos, em especial, em relação a utilização de escalas, que eles apresentassem seu desenho e falassem do processo para a construção e como foi a experiência, porém, o tempo não foi suficiente, ficando, desta forma, para uma próxima aula.

5. Considerações finais

Temos a consciência de que na escola devemos orientar os estudantes para poderem atuar ativamente no presente, na sociedade da qual fazem parte, com ferramentas e habilidades estatísticas e matemáticas que lhes favoreçam na tomada de decisão. Para tanto, promover tal alfabetização, de acordo com Rodríguez-Muñiz, et al. (2020), é necessário que os professores tenham ferramentas para desenvolver uma Educação Estatística que vá além dos aspectos mecânicos e computacionais dos métodos estatísticos descritivos, que promova uma compreensão conceitual do processo, promovendo um ensino que capacite os estudantes a pensar estatisticamente.

Desenvolver o projeto de ABP tendo como parâmetro reflexivo os critérios de Idoneidade didática se demonstrou eficaz para melhor pensar pontos indispensáveis ao almejar uma experiência que seja colaborativa e significativa para os estudantes. Levando ao professor a reflexão da própria prática. Ao ter em mente ao Critérios de Idoneidade Didática, os participantes se mostraram mais atentos as falas, gestos e questionamentos dos estudantes, preocupando em promover uma experiência que contribuísse com o processo de ensino e aprendizagem.

Referências:

- BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer nº 9, de 08 de maio de 2001**. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília, p. 1-70, 2001a. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf>. Acesso em: 27 de jun. 2025.
- BATANERO, C; DÍAZ, C. Estadística con proyectos. Granada- España: Universidad de Granada, 2011.
- BENDER, W. N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI. Porto Alegre: Penso, 2014.
- GODINO, J. D. Categorías de análisis de los conocimientos del profesor de matemáticas. UNIÓN, Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 20, 13 – 31, 2009.
- GODINO, J. D; BATANERO, C.; BURGOS, M. Godino, J. D., Batanero, C. & Burgos, M. Theory of didactical suitability: An enlarged view of the quality of mathematics instruction. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 19(6), em2270. <https://doi.org/10.29333/ejmste/13187> [versión en español].2023. Disponível em:< <http://enfoqueontosemiotico.ugr.es/pages/idoneidad.html>>. Acesso em: 25 de jun. 2025.
- LOPES, C.A.E. A probabilidade e a estatística no ensino fundamental: uma análise curricular. Tese (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1998.
- MINAYO, M. C. de S. (Org.) Pesquisa social: teoria método e criatividade. 21 ed. Petrópolis, Vozes, 2002.
- RODRÍGUEZ-MUÑIZ, L.J; MUÑIZ-RODRÍGUEZ, L; VÁSQUEZ, C; ALSINA, A. ¿Cómo promover la alfabetización estadística y de datos en contexto? Estrategias y recursos a partir de la COVID-19 para Educación Secundaria. Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas, 104, pp. 217-238, 2020. Disponível em: <<http://funes.uniandes.edu.co/23560/>> Acesso em: 30 de jun. 2025.